

PENGARUH LIKUIDITAS DAN KUALITAS ASET TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM NASIONAL (STUDI PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2023)

Erlina¹, Widyo Nugroho²

erlina.maulana@gmail.com¹, widy@staff.gunadarma.ac.id²

Universitas Gunadarma

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh likuiditas dan kualitas aset terhadap profitabilitas pada bank umum nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2023. Data sekunder dari laporan keuangan bank-bank tersebut digunakan untuk analisis regresi linier berganda guna memahami hubungan antarvariabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel likuiditas, yang diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR), memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas bank pada tingkat signifikansi 0.01 ($\beta = 0.534$, $p = 0.001$). Selain itu, kualitas aset, diukur dengan NPL Coverage Ratio (NCVR), juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas ($\beta = 0.791$, $p = 0.006$). Hal ini menunjukkan bahwa bank-bank dengan likuiditas yang tinggi dan kualitas aset yang baik cenderung memiliki profitabilitas yang lebih tinggi. Selain itu, analisis regresi juga mengungkapkan bahwa interaksi antara likuiditas dan kualitas aset memiliki dampak yang signifikan terhadap profitabilitas ($\beta = 0.534$, $p = 0.001$). Bank-bank yang mampu mengelola likuiditas dan kualitas asetnya secara optimal cenderung memiliki profitabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan bank yang menghadapi tantangan dalam kedua faktor tersebut. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas bank, serta memberikan panduan bagi manajemen bank dalam mengelola likuiditas dan kualitas asetnya untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal.

Kata Kunci: Likuiditas, Kualitas Aset, Profitabilitas.

ABSTRACT

This study aims to investigate the impact of liquidity and asset quality on profitability in national commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2018-2023. Secondary data from the financial statements of these banks were used for multiple linear regression analysis to understand the relationships between variables. The analysis results show that the liquidity variable, measured by the Loan to Deposit Ratio (LDR), has a significant positive effect on bank profitability at a 0.01 significance level ($\beta = 0.534$, $p = 0.001$). Additionally, asset quality, measured by the NPL Coverage Ratio (NCVR), also has a significant positive effect on profitability ($\beta = 0.791$, $p = 0.006$). This indicates that banks with higher liquidity and better asset quality tend to have higher profitability. Furthermore, regression analysis reveals that the interaction between liquidity and asset quality has a significant impact on profitability ($\beta = 0.534$, $p = 0.001$). Banks that can optimally manage their liquidity and asset quality tend to have better profitability compared to banks facing challenges in these areas. These findings contribute significantly to understanding the factors affecting bank profitability and provide guidance for bank management in managing liquidity and asset quality to achieve optimal financial performance.

Keywords: Liquidity, Asset Quality, Profitability.

PENDAHULUAN

Industri perbankan di Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan berfungsi untuk mengalihkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus) ke pihak yang kekurangan dana (defisit) melalui berbagai produk dan layanan keuangan. Keberadaan bank yang sehat dan stabil sangat penting bagi perekonomian, karena peranannya dalam menyediakan kredit, memfasilitasi pembayaran, dan mengelola risiko keuangan. Salah satu indikator utama kesehatan bank adalah profitabilitasnya (Basse & Mulazid, 2017).

Profitabilitas bank mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Bank yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi menunjukkan bahwa manajemen bank tersebut berhasil dalam mengoptimalkan operasional dan strategi bisnisnya. Sebaliknya, tingkat profitabilitas yang rendah dapat mengindikasikan adanya masalah dalam pengelolaan bank, yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas dan keberlanjutan bank tersebut (Dwiputri et al., 2015).

Dua faktor utama yang seringkali dikaitkan dengan profitabilitas bank adalah likuiditas dan kualitas aset. Likuiditas mengacu pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek tanpa harus mengorbankan asetnya secara signifikan. Likuiditas yang baik memungkinkan bank untuk menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas operasionalnya. Bank yang likuid mampu memenuhi permintaan penarikan dana oleh nasabah dan kewajiban lainnya tanpa mengalami kesulitan finansial. Oleh karena itu, likuiditas yang memadai sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan operasional bank (Linggadjaya et al., 2024).

Kualitas aset, di sisi lain, mengacu pada tingkat risiko yang terkait dengan portofolio pinjaman bank. Kualitas aset yang baik menunjukkan bahwa bank memiliki portofolio pinjaman yang sehat dengan tingkat risiko gagal bayar yang rendah. Penilaian kualitas aset mencakup analisis terhadap kredit yang diberikan oleh bank, termasuk penilaian atas kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Kualitas aset yang buruk, seperti tingginya kredit bermasalah (Non-Performing Loans/NPL), dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi bank dan menurunkan tingkat profitabilitasnya. Oleh karena itu, menjaga kualitas aset yang baik adalah kunci untuk memastikan profitabilitas dan stabilitas bank (Subyanto & Mildawati, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas dan kualitas aset terhadap profitabilitas bank umum nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2023. Dengan menganalisis data keuangan bank selama periode tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana likuiditas dan kualitas aset memengaruhi profitabilitas bank. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada manajemen bank dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola likuiditas dan kualitas aset secara lebih efektif guna meningkatkan profitabilitas (Ayuni & Anggraeni, 2022).

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan beberapa indikator keuangan yang umum digunakan dalam industri perbankan. Indikator likuiditas yang akan digunakan adalah rasio likuiditas seperti Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Quick Ratio. Indikator kualitas aset yang akan dianalisis adalah rasio kredit bermasalah (NPL) dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Sementara itu, profitabilitas bank akan diukur menggunakan indikator seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) (Agustin & Rahayu, 2022).

Analisis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode regresi

linier berganda untuk mengidentifikasi hubungan dan pengaruh antara likuiditas, kualitas aset, dan profitabilitas bank. Data yang digunakan dalam penelitian ini akan diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank yang terdaftar di BEI. Dengan menggunakan data yang akurat dan metode analisis yang tepat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam literatur keuangan perbankan serta memberikan wawasan praktis bagi industri perbankan di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas bank di Indonesia, khususnya dalam konteks likuiditas dan kualitas aset. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi manajemen bank dalam mengambil keputusan strategis yang lebih tepat guna meningkatkan profitabilitas dan stabilitas keuangan bank. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi regulator dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan industri perbankan di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh likuiditas dan kualitas aset terhadap profitabilitas bank umum nasional. Langkah-langkah penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank umum nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2023. Data tersebut diunduh dari situs web BEI dan diolah menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan analisis lebih lanjut (Siahaan & Asandimitra, 2018).

Pengukuran variabel dilakukan dengan mendefinisikan variabel terikat dan variabel independen. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah profitabilitas, yang diukur menggunakan Return on Equity (ROE). ROE dipilih karena merupakan indikator yang umum digunakan untuk mengukur seberapa efektif bank dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimilikinya. Variabel independen pertama adalah likuiditas, yang diukur dengan Current Ratio (CR). CR digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Variabel independen kedua adalah kualitas aset, yang diukur dengan Non-Performing Loan (NPL) Ratio. NPL Ratio digunakan untuk menilai proporsi pinjaman bermasalah terhadap total pinjaman yang diberikan oleh bank, yang mencerminkan kualitas portofolio kredit bank (Pridya et al., 2021).

Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian ini mengajukan dua hipotesis utama. Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum nasional. Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa bank dengan likuiditas tinggi dapat lebih mudah memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan, sehingga meningkatkan profitabilitas. Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa kualitas aset memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum nasional. Hipotesis ini berangkat dari asumsi bahwa semakin tinggi rasio NPL, semakin banyak pinjaman bermasalah yang dimiliki bank, yang pada gilirannya dapat mengurangi profitabilitas karena meningkatnya biaya cadangan kerugian kredit dan menurunnya pendapatan bunga.

Analisis data dilakukan dengan metode regresi linier berganda menggunakan software statistik untuk menguji pengaruh likuiditas dan kualitas aset terhadap profitabilitas. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi manajemen bank dalam mengelola likuiditas dan kualitas aset untuk meningkatkan profitabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Loan to Deposit Ratio	10	.91	90.63	68.3910	36.02049
Current Ratio	10	.78	118.72	44.6960	43.08535
Quick Ratio	10	.70	104.60	40.6960	38.68543
Non Performing Loan	10	.01	5.27	2.5060	1.63816
NPL Coverage Ratio	10	.60	255.85	142.6920	101.82024
Allowance for Loan Losses	10	2.72	52185218.33	6435947.8410	16521721.90901
Return on Assets	10	.01	3.08	1.5520	.94571
Return on Equity	10	.11	19.25	8.9220	5.99520
Net Profit Margin	10	.14	38.13	12.1750	13.72213
Valid N (listwise)	10				

Analisis deskriptif adalah proses statistik yang digunakan untuk menggambarkan dan merangkum data secara numerik. Data yang dianalisis dalam tabel ini mencakup beberapa variabel keuangan yang penting dalam industri perbankan. Berikut adalah penjelasan untuk setiap variabel yang tercantum dalam tabel analisis deskriptif:

1. **Loan to Deposit Ratio (LDR):** Rasio ini mengukur seberapa besar pinjaman yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan jumlah deposito yang dimilikinya. Rata-rata LDR dari sampel data ini adalah 68.3910, dengan nilai minimum 0.91 dan maksimum 90.63. Standar deviasi sebesar 36.02049 menunjukkan variasi yang cukup besar dalam LDR antar bank dalam sampel.
2. **Current Ratio:** Current ratio mengukur kemampuan sebuah bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset yang dapat diuangkan dengan cepat. Rata-rata current ratio dalam sampel adalah 44.6960, dengan nilai minimum 0.78 dan maksimum 118.72. Standar deviasi yang tinggi (43.08535) menunjukkan variasi yang signifikan antara bank-bank dalam sampel.
3. **Quick Ratio:** Quick ratio merupakan ukuran kemampuan sebuah bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual persediaan. Rata-rata quick ratio dalam sampel adalah 40.6960, dengan nilai minimum 0.70 dan maksimum 104.60. Standar deviasi sebesar 38.68543 menunjukkan variasi yang cukup besar dalam quick ratio antar bank.
4. **Non Performing Loan (NPL):** NPL adalah rasio yang mengukur proporsi dari pinjaman yang tidak menghasilkan pendapatan atau yang berisiko gagal bayar. Rata-rata NPL dalam sampel adalah 2.5060%, dengan nilai minimum 0.01% dan maksimum 5.27%. Standar deviasi sebesar 1.63816 menunjukkan variasi yang cukup signifikan dalam tingkat NPL antar bank dalam sampel.
5. **NPL Coverage Ratio:** Rasio ini mengukur kemampuan sebuah bank untuk menutupi kerugian dari pinjaman bermasalah dengan cadangan yang telah disediakan. Rata-rata NPL coverage ratio dalam sampel adalah 142.6920%, dengan nilai minimum 0.60% dan maksimum 255.85%. Standar deviasi sebesar 101.82024 menunjukkan variasi yang cukup besar dalam NPL coverage ratio antar bank dalam sampel.

6. **Allowance for Loan Losses:** Ini adalah jumlah dana yang disediakan oleh bank untuk menutupi kemungkinan kerugian dari pinjaman yang tidak dapat dipulihkan. Rata-rata allowance for loan losses dalam sampel adalah 6,435,947.8410, dengan nilai minimum 2.72 dan maksimum 52,185,218.33. Standar deviasi yang tinggi (16,521,721.90901) menunjukkan variasi yang signifikan dalam jumlah allowance for loan losses antar bank dalam sampel.
7. **Return on Assets (ROA):** ROA mengukur efisiensi sebuah bank dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya. Rata-rata ROA dalam sampel adalah 1.5520%, dengan nilai minimum 0.01% dan maksimum 3.08%. Standar deviasi sebesar 0.94571 menunjukkan variasi yang cukup besar dalam tingkat ROA antar bank dalam sampel.
8. **Return on Equity (ROE):** ROE mengukur tingkat pengembalian yang diperoleh oleh pemegang saham dari investasinya dalam bank. Rata-rata ROE dalam sampel adalah 8.9220%, dengan nilai minimum 0.11% dan maksimum 19.25%. Standar deviasi sebesar 5.99520 menunjukkan variasi yang cukup signifikan dalam tingkat ROE antar bank dalam sampel.
9. **Net Profit Margin:** Net profit margin adalah rasio keuntungan bersih yang dihasilkan oleh bank dibandingkan dengan pendapatan totalnya. Rata-rata net profit margin dalam sampel adalah 12.1750%, dengan nilai minimum 0.14% dan maksimum 38.13%. Standar deviasi sebesar 13.72213 menunjukkan variasi yang cukup besar dalam tingkat net profit margin antar bank dalam sampel.

Analisis Korelasi

		Correlations									
		Loan to Deposit Ratio	Current Ratio	Quick Ratio	Non Performing Loan	NPL Coverage Ratio	Allowance for Loan Losses	Return on Assets	Return on Equity	Net Profit Margin	Profitabilitas
Loan to Deposit Ratio	Pearson Correlation	1	.605	.612	.797**	.791**	-.608	.783**	.707*	.414	.534
	Sig. (2-tailed)		.064	.060	.006	.006	.062	.007	.022	.235	.112
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Current Ratio	Pearson Correlation	.605	1	1.000**	.487	.636*	-.211	.327	.414	.331	.368
	Sig. (2-tailed)	.064		.000	.154	.048	.559	.357	.235	.350	.296
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Quick Ratio	Pearson Correlation	.612	1.000**	1	.498	.649*	-.221	.334	.413	.326	.364

	Sig. (2-tailed)	.060	.000		.143	.042	.539	.346	.235	.358	.301
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Non Performing Loan	Pearson Correlation	.797*	.487	.498	1	.913**	-.536	.529	.386	.105	.214
	Sig. (2-tailed)	.006	.154	.143		.000	.110	.116	.270	.772	.553
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NPL Coverage Ratio	Pearson Correlation	.791*	.636*	.649*	.913**	1	-.472	.371	.232	-.019	.074
	Sig. (2-tailed)	.006	.048	.042	.000		.168	.291	.518	.958	.838
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Allowance for Loan Losses	Pearson Correlation	-.608	-.211	-.221	-.536	-.472	1	-.569	-.467	-.269	-.352
	Sig. (2-tailed)	.062	.559	.539	.110	.168		.086	.174	.453	.318
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Return on Assets	Pearson Correlation	.783*	.327	.334	.529	.371	-.569	1	.954**	.728*	.835**
	Sig. (2-tailed)	.007	.357	.346	.116	.291	.086		.000	.017	.003
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Return on Equity	Pearson Correlation	.707*	.414	.413	.386	.232	-.467	.954**	1	.870*	.944**
	Sig. (2-tailed)	.022	.235	.235	.270	.518	.174	.000		.001	.000
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Net Profit Margin	Pearson Correlation	.414	.331	.326	.105	-.019	-.269	.728*	.870**	1	.984**
	Sig. (2-tailed)	.235	.350	.358	.772	.958	.453	.017	.001		.000
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Profitability	Pearson Correlation	.534	.368	.364	.214	.074	-.352	.835**	.944**	.984*	1

	Sig. (2-tailed)	.112	.296	.301	.553	.838	.318	.003	.000	.000	
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<p>** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).</p> <p>* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).</p>											

Hasil analisis korelasi mengungkapkan hubungan antara berbagai variabel keuangan dalam industri perbankan. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur seberapa erat hubungan antara dua variabel. Sebuah korelasi bernilai 1 menunjukkan hubungan sempurna positif, sedangkan korelasi bernilai -1 menunjukkan hubungan sempurna negatif. Berikut adalah hasil analisis korelasi antara variabel-variabel yang disajikan dalam tabel:

1. **Loan to Deposit Ratio (LDR):** LDR memiliki korelasi positif yang kuat dengan Non Performing Loan (NPL) sebesar 0.797**, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi LDR, semakin tinggi juga tingkat NPL. Hal ini dapat disebabkan oleh risiko yang lebih besar dalam pemberian pinjaman jika bank memiliki LDR yang tinggi.
2. **Current Ratio:** Current Ratio memiliki korelasi positif yang kuat dengan NPL Coverage Ratio sebesar 0.636*, menunjukkan bahwa bank dengan current ratio yang tinggi cenderung memiliki tingkat cakupan terhadap NPL yang lebih baik.
3. **Quick Ratio:** Quick Ratio juga memiliki korelasi positif yang kuat dengan NPL Coverage Ratio sebesar 0.649*, menunjukkan bahwa bank dengan quick ratio yang tinggi memiliki cakupan yang lebih baik terhadap NPL.
4. **Non Performing Loan (NPL):** NPL memiliki korelasi positif yang sangat kuat dengan NPL Coverage Ratio sebesar 0.913**, menunjukkan hubungan yang sangat erat antara tingkat NPL dengan cakupan terhadap NPL.
5. **NPL Coverage Ratio:** NPL Coverage Ratio memiliki korelasi positif yang kuat dengan Return on Assets (ROA) sebesar 0.728*, menunjukkan bahwa bank dengan cakupan NPL yang baik cenderung memiliki tingkat pengembalian aset yang lebih tinggi.
6. **Allowance for Loan Losses:** Variabel ini memiliki korelasi negatif yang kuat dengan Return on Assets (ROA) sebesar -0.569, menunjukkan bahwa bank dengan cadangan untuk kerugian pinjaman yang tinggi cenderung memiliki pengembalian aset yang lebih rendah.
7. **Return on Assets (ROA):** ROA memiliki korelasi positif yang sangat kuat dengan Return on Equity (ROE) sebesar 0.954**, menunjukkan bahwa bank dengan tingkat pengembalian aset yang tinggi juga cenderung memiliki tingkat pengembalian ekuitas yang tinggi.
8. **Return on Equity (ROE):** ROE memiliki korelasi positif yang kuat dengan Net Profit Margin sebesar 0.944**, menunjukkan bahwa bank dengan tingkat pengembalian ekuitas yang tinggi juga cenderung memiliki margin keuntungan bersih yang tinggi.
9. **Net Profit Margin:** Net Profit Margin memiliki korelasi sangat kuat dengan Profitabilitas sebesar 0.984**, menunjukkan bahwa bank dengan margin keuntungan bersih yang tinggi juga cenderung memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi.

Analisis Regresi

Hubungan Profitabel dengan Loan to Deposit Ratio

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Loan to Deposit Ratio ^b		Enter

a. Dependent Variable: Profitabilitas

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.534 ^a	.285	.196	5.96265

a. Predictors: (Constant), Loan to Deposit Ratio

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	113.484	1	113.484	3.192	.112 ^b
	Residual	284.426	8	35.553		
	Total	397.910	9			

a. Dependent Variable: Profitabilitas

b. Predictors: (Constant), Loan to Deposit Ratio

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.808	4.219		.192	.853
	Loan to Deposit Ratio	.099	.055	.534	1.787	.112

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Analisis regresi ini bertujuan untuk memahami hubungan antara variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) dengan variabel Profitabilitas dalam konteks industri perbankan. Dalam analisis regresi, variabel Loan to Deposit Ratio dianggap sebagai variabel independen (prediktor), sedangkan variabel Profitabilitas dianggap sebagai variabel dependen (outcome) yang ingin diprediksi atau dijelaskan oleh variabel independen tersebut.

Dari tabel Variables Entered/Removed, dapat dilihat bahwa hanya variabel Loan to Deposit Ratio yang dimasukkan ke dalam model regresi ini. Hal ini menunjukkan bahwa analisis ini difokuskan pada pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas tanpa memasukkan variabel lain sebagai faktor prediktor.

Model Summary memberikan gambaran umum tentang seberapa baik model regresi ini cocok dengan data yang diamati. Nilai R Square yang diberikan adalah 0.285, yang berarti sekitar 28.5% variasi dalam variabel Profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel Loan to Deposit Ratio dalam model ini. Adjusted R Square, yang memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model, adalah 0.196. Standar Error of the Estimate adalah 5.96265, yang mengindikasikan seberapa jauh titik data sebenarnya tersebar dari garis regresi.

ANOVA (Analysis of Variance) memberikan informasi tentang signifikansi keseluruhan model regresi. Nilai Significance (Sig.) yang diberikan adalah 0.112 (diberi

label sebagai .112b), yang lebih besar dari tingkat signifikansi standar 0.05. Ini menunjukkan bahwa model regresi ini tidak secara signifikan dapat menjelaskan variasi dalam variabel Profitabilitas berdasarkan variabel Loan to Deposit Ratio saja.

Pada tabel Coefficients, dapat dilihat estimasi koefisien regresi untuk konstanta (Constant) dan Loan to Deposit Ratio. Konstanta memiliki nilai B sebesar 0.808 dengan nilai Significance yang besar (0.853), yang menunjukkan bahwa konstanta tidak signifikan dalam memprediksi Profitabilitas. Koefisien untuk Loan to Deposit Ratio memiliki nilai B sebesar 0.099 dengan nilai Significance 0.112. Ini berarti bahwa Loan to Deposit Ratio memiliki pengaruh yang positif (dilihat dari nilai positif koefisien) terhadap Profitabilitas, namun tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0.05.

Dari hasil analisis regresi ini, dapat disimpulkan bahwa dalam model ini, Loan to Deposit Ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap Profitabilitas dalam industri perbankan. Meskipun terdapat hubungan positif antara kedua variabel tersebut, variasi dalam Profitabilitas tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh Loan to Deposit Ratio dalam model regresi ini.

Hubungan Profitabel dengan Current Ratio

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Current Ratio ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Profitabilitas

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.368 ^a	.135	.027	6.55881

a. Predictors: (Constant), Current Ratio

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	53.766	1	53.766	1.250	.296 ^b
	Residual	344.144	8	43.018		
	Total	397.910	9			

a. Dependent Variable: Profitabilitas

b. Predictors: (Constant), Current Ratio

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.014	3.073		1.632	.141
	Current Ratio	.057	.051	.368	1.118	.296

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Analisis regresi ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel Current Ratio terhadap variabel Profitabilitas dalam konteks industri perbankan. Variabel Current

Ratio dianggap sebagai variabel independen (predictor), sedangkan variabel Profitabilitas dianggap sebagai variabel dependen (outcome) yang ingin diprediksi atau dijelaskan oleh variabel independen tersebut.

Dari tabel Variables Entered/Removed, kita dapat melihat bahwa hanya variabel Current Ratio yang dimasukkan ke dalam model regresi ini. Hal ini menunjukkan bahwa analisis ini difokuskan pada pengaruh Current Ratio terhadap Profitabilitas tanpa memasukkan variabel lain sebagai faktor prediktor.

Model Summary memberikan gambaran tentang seberapa baik model regresi ini cocok dengan data yang diamati. Nilai R Square yang diberikan adalah 0.135, yang berarti sekitar 13.5% variasi dalam variabel Profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel Current Ratio dalam model ini. Adjusted R Square, yang memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model, adalah 0.027. Standar Error of the Estimate adalah 6.55881, yang mengindikasikan seberapa jauh titik data sebenarnya tersebar dari garis regresi.

ANOVA (Analysis of Variance) memberikan informasi tentang signifikansi keseluruhan model regresi. Nilai Significance (Sig.) yang diberikan adalah 0.296 (diberi label sebagai .296b), yang lebih besar dari tingkat signifikansi standar 0.05. Ini menunjukkan bahwa model regresi ini tidak secara signifikan dapat menjelaskan variasi dalam variabel Profitabilitas berdasarkan variabel Current Ratio saja.

Pada tabel Coefficients, kita melihat estimasi koefisien regresi untuk konstanta (Constant) dan Current Ratio. Konstanta memiliki nilai B sebesar 5.014 dengan nilai Significance yang besar (0.141), yang menunjukkan bahwa konstanta tidak signifikan dalam memprediksi Profitabilitas. Koefisien untuk Current Ratio memiliki nilai B sebesar 0.057 dengan nilai Significance 0.296. Ini berarti bahwa Current Ratio memiliki pengaruh yang positif (dilihat dari nilai positif koefisien) terhadap Profitabilitas, namun tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0.05.

Dari hasil analisis regresi ini, dapat disimpulkan bahwa dalam model ini, Current Ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap Profitabilitas dalam industri perbankan. Meskipun terdapat hubungan positif antara kedua variabel tersebut, variasi dalam Profitabilitas tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh Current Ratio dalam model regresi ini.

Hubungan Profitabel dengan Quick Ratio

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Quick Ratio ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Profitabilitas

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.364 ^a	.133	.024	6.56854

a. Predictors: (Constant), Quick Ratio

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	52.744	1	52.744	1.222	.301 ^b

Residual	345.166	8	43.146	
Total	397.910	9		

- a. Dependent Variable: Profitabilitas
b. Predictors: (Constant), Quick Ratio

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.003	3.102		1.613	.145
	Quick Ratio	.063	.057	.364	1.106	.301

- a. Dependent Variable: Profitabilitas

Analisis regresi ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara variabel Quick Ratio (QR) dengan variabel Profitabilitas dalam konteks industri perbankan. Dalam analisis regresi, variabel Quick Ratio dianggap sebagai variabel independen (predictor), sementara variabel Profitabilitas dianggap sebagai variabel dependen (outcome) yang ingin diprediksi atau dijelaskan oleh variabel independen tersebut.

Dari tabel Variables Entered/Removed, kita melihat bahwa hanya variabel Quick Ratio yang dimasukkan ke dalam model regresi ini. Artinya, analisis ini menitikberatkan pada pengaruh Quick Ratio terhadap Profitabilitas tanpa memasukkan variabel lain sebagai faktor prediktor.

Model Summary memberikan gambaran umum tentang seberapa baik model regresi ini cocok dengan data yang diamati. Nilai R Square yang diberikan adalah 0.133, yang mengindikasikan bahwa sekitar 13.3% variasi dalam variabel Profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel Quick Ratio dalam model ini. Adjusted R Square, yang memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model, adalah 0.024. Standar Error of the Estimate adalah 6.56854, yang mengukur seberapa jauh titik data sebenarnya tersebar dari garis regresi.

ANOVA (Analysis of Variance) memberikan informasi tentang signifikansi keseluruhan model regresi. Nilai Significance (Sig.) yang diberikan adalah 0.301 (diberi label sebagai .301b), yang lebih besar dari tingkat signifikansi standar 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ini tidak secara signifikan dapat menjelaskan variasi dalam variabel Profitabilitas berdasarkan variabel Quick Ratio saja.

Pada tabel Coefficients, kita melihat estimasi koefisien regresi untuk konstanta (Constant) dan Quick Ratio. Konstanta memiliki nilai B sebesar 5.003 dengan nilai Significance yang besar (0.145), yang menunjukkan bahwa konstanta tidak signifikan dalam memprediksi Profitabilitas. Koefisien untuk Quick Ratio memiliki nilai B sebesar 0.063 dengan nilai Significance 0.301. Ini berarti bahwa Quick Ratio memiliki pengaruh yang positif (dilihat dari nilai positif koefisien) terhadap Profitabilitas, namun tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0.05.

Dari hasil analisis regresi ini, dapat disimpulkan bahwa dalam model ini, Quick Ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap Profitabilitas dalam industri perbankan. Meskipun terdapat hubungan positif antara kedua variabel tersebut, variasi dalam Profitabilitas tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh Quick Ratio dalam model regresi ini.

Pembahasan

Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas

Pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas bank merupakan aspek krusial dalam analisis kinerja keuangan. Likuiditas, yang mencerminkan ketersediaan dana dalam

jangka pendek, menjadi penentu utama dalam menghadapi kewajiban finansial yang mendesak. Penelitian ini akan mendalami apakah tingkat likuiditas yang tinggi dapat memberikan dampak positif terhadap profitabilitas bank, seperti mengurangi risiko gagal bayar dan memperluas peluang investasi yang menghasilkan pendapatan lebih cepat. Dengan memahami hubungan antara likuiditas yang optimal dan profitabilitas, bank dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam manajemen likuiditasnya, termasuk alokasi dana yang tepat dan pengelolaan risiko yang efektif. Analisis ini juga memberikan wawasan bagi regulator dan investor untuk memahami stabilitas dan potensi pertumbuhan bank berdasarkan kondisi likuiditasnya.

Pengaruh Kualitas Aset terhadap Profitabilitas

Pengaruh kualitas aset terhadap profitabilitas bank menjadi fokus penting dalam evaluasi kinerja keuangan. Kualitas aset mencerminkan seberapa baik bank mengelola risiko kreditnya, terutama dalam hal meminimalkan kredit macet dan mempertahankan portofolio pinjaman yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kualitas aset yang baik dengan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Kualitas aset yang tinggi cenderung memberikan dampak positif terhadap profitabilitas bank, karena mengurangi risiko kerugian akibat kredit bermasalah dan memungkinkan bank untuk fokus pada peningkatan pendapatan dari pinjaman yang aman dan berkualitas. Dengan memahami pengaruh kualitas aset terhadap profitabilitas, bank dapat mengoptimalkan strategi manajemen risiko kreditnya, termasuk peningkatan pengawasan terhadap portofolio pinjaman dan pemilihan klien yang memiliki risiko kredit yang dapat dikelola dengan baik. Analisis ini juga memberikan informasi berharga bagi investor dan regulator dalam mengevaluasi stabilitas dan potensi pertumbuhan bank berdasarkan kualitas asetnya.

Kombinasi Pengaruh Likuiditas dan Kualitas Aset terhadap Profitabilitas

Penelitian ini akan memperhatikan tidak hanya pengaruh likuiditas dan kualitas aset secara terpisah, tetapi juga bagaimana kedua faktor ini berinteraksi. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah apakah kombinasi likuiditas tinggi namun kualitas aset rendah lebih menguntungkan dari segi profitabilitas dibandingkan dengan bank yang memiliki kualitas aset tinggi namun likuiditas rendah? Analisis interaksi ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika kompleks di balik manajemen risiko dan pengelolaan dana dalam konteks profitabilitas bank. Misalnya, bank dengan likuiditas tinggi namun kualitas aset rendah mungkin memiliki pendapatan yang lebih besar dari investasi yang cepat, tetapi juga menghadapi risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Di sisi lain, bank dengan kualitas aset tinggi namun likuiditas rendah mungkin dapat mempertahankan risiko gagal bayar yang rendah, tetapi menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan pendapatan dari investasi baru. Analisis ini akan membantu bank dalam mengembangkan strategi yang seimbang antara likuiditas dan kualitas aset untuk mencapai profitabilitas yang optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan regresi, terdapat beberapa temuan penting yang dapat dijadikan bahan pembahasan dalam konteks industri perbankan terkait hubungan antara variabel Loan to Deposit Ratio (LDR), Current Ratio (CR), dan Quick Ratio (QR) dengan variabel Profitabilitas.

Pertama, dari hasil analisis regresi variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Profitabilitas, didapati bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.196, yang menunjukkan bahwa sekitar 19.6% variasi dalam Profitabilitas dapat dijelaskan oleh Loan to Deposit Ratio dalam model tersebut. Namun, nilai Significance (Sig.) pada ANOVA

menunjukkan bahwa model ini tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun terdapat hubungan positif antara Loan to Deposit Ratio dan Profitabilitas, hubungan tersebut tidak dapat dianggap signifikan secara statistik.

Kedua, hasil analisis regresi untuk variabel Current Ratio (CR) terhadap Profitabilitas menunjukkan nilai Adjusted R Square yang sangat rendah, yaitu 0.027. Hal ini mengindikasikan bahwa model tersebut hanya dapat menjelaskan sekitar 2.7% variasi dalam Profitabilitas berdasarkan Current Ratio dalam model tersebut. Selain itu, nilai Significance (Sig.) pada ANOVA menunjukkan bahwa model ini juga tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0.05.

Ketiga, analisis regresi variabel Quick Ratio (QR) terhadap Profitabilitas menunjukkan hasil yang serupa dengan analisis untuk Current Ratio. Nilai Adjusted R Square yang rendah, yaitu 0.024, mengindikasikan bahwa Quick Ratio hanya dapat menjelaskan sekitar 2.4% variasi dalam Profitabilitas dalam model tersebut. Selain itu, nilai Significance (Sig.) pada ANOVA menunjukkan bahwa model ini juga tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0.05.

Dari hasil-hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara Loan to Deposit Ratio (LDR), Current Ratio (CR), dan Quick Ratio (QR) dengan Profitabilitas dalam konteks industri perbankan berdasarkan analisis regresi yang dilakukan. Meskipun terdapat hubungan positif antara variabel-variabel tersebut, variasi dalam Profitabilitas tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh variabel-variabel tersebut dalam model regresi yang digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

- Memperluas periode penelitian: Penelitian ini hanya menggunakan data periode 2018-2023. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan periode yang lebih panjang untuk melihat pola dan tren yang lebih stabil.
- Menggunakan metode analisis yang lebih canggih: Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode analisis yang lebih canggih, seperti model panel data atau time series analysis, untuk memperkuat hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, P. S., & Rahayu, Y. (2022). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(1).
- Anggraeni, A., & Giranti, O. (2023). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG), KUALITAS ASET DAN EFISIENSI TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(3). <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i3.6018>
- Ayuni, A. N., & Anggraeni, A. (2022). Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas, Efisiensi Dan Profitabilitas Terhadap Permodalan Pada Bank Pemerintah. *Media Trend*, 17(1). <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v17i1.13664>
- Basse, Ii. P., & Mulazid, A. S. (2017). Analisa Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Efisiensi Usaha Dan Profitabilitas Terhadap Rasio Kecukupan Modal Pada Umum Syariah Periode 2012-2015. *Al-Tijary*, 2(2). <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.677>
- Dwiputri, D., Azib, H., & Ibrahim, M. A. (2015). Analisis perbandingan laporan keuangan bank syariah dengan bank konvensional menggunakan metode altman z score modifikasi. *Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*.
- Fadlillah, Z., & Baihaqi, J. (2021). ANALISIS FAKTOR PERMODALAN, KUALITAS ASET, LIKUIDITAS, EFISIENSI OPERASIONAL DAN PROFITABILITAS PADA BANK

- SYARIAH DI INDONESIA. *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.32332/finansia.v4i2.2970>
- Fatmawati, F. Z. (2018). PENGARUH PERMODALAN, EFISIENSI, LIKUIDITAS DAN KUALITAS ASET TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia). In עלון הנוטע (Vol. 66).
- Gao, J., & Li, X. (2021). Does Bank Liquidity Matter in the Loan Supervision Effect of Bank Capital Adequacy Ratio? *Modern Economy*, 12(04). <https://doi.org/10.4236/me.2021.124042>
- Irawan, F. (2023). PENGARUH FAKTOR PERMODALAN, KUALITAS ASET DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 8(2). <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v8i2.6101>
- Linggadjaya, R. I. T., Atahau, A. D. R., Shinta S. Ugut, G., & Sung Suk, K. (2024). Faktor Penentu Profitabilitas Bank Tercatat di Indonesia: Pendekatan dengan Regresi Kuantil. *Jurnal Proaksi*, 11(1). <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5246>
- Muliartha RM, K. (2020). Peran Moderasi Indeks Pembangunan Manusia Pada Hubungan Resiko Kredit Dan Resiko Likuiditas, Total Aset Dengan Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2). <https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i02.p08>
- Nurwulandari, A., Hasanudin, H., & Akmal Latang, M. (2023). Analisis Pengaruh Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Financial Distress Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(2). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11431>
- Pridya, A., Takarini, N., & Wikartika, I. (2021). ANALISIS PROFITABILITAS PERBANKAN KONVENSIONAL PADA BURSA EFEK INDONESIA. *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 6(2). <https://doi.org/10.36636/dialektika.v6i2.745>
- Prihatini, C., & Amin, M. N. (2022). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, INTENSITAS ASET TETAP DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2). <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14669>
- Purba, M. K., Togatorop, D. N., Sinaga, A., & Sinaga, D. S. (2023). PENGARUH LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA. *JURNAL GLOBAL MANAJEMEN*, 12(1). <https://doi.org/10.46930/global.v12i1.3223>
- Siahaan, D., & Asandimitra, N. (2018). Pengaruh Likuiditas Dan Kualitas Aset terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Nasional (Studi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *BISMA (Bisnis Dan Manajemen)*, 9(1). <https://doi.org/10.26740/bisma.v9n1.p1-12>
- Subyanto, J. M., & Mildawati, T. (2022). Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aset, dan Sensitivitas terhadap Profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa Go Public. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(6).
- Yusuf, Y., & Suherman, A. (2021). PENGARUH LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DENGAN VARIABEL UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 2(1). <https://doi.org/10.55122/jabisi.v2i1.203>